

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РЕСУРСА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

¹Суннатова Рано Иззатовна, ²Сидорова Яна Сергеевна

¹E-mail: sunrano@mail.ru

доктор психологических наук, профессор, Московский городской
педагогический университет

²E-mail: yana.sidorova690@gmail.com

магистрант департамента психологии, Московский городской
педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632765>

Жизнестойкость является одной из ключевых экзистенциальных компетенций современного человека, живущего в потоке непрерывных изменений, нестабильности и неопределенности. В юношеском возрасте социальная ситуация предъявляет повышенные требования, которые связаны с профессиональным становлением, началом трудовой деятельности, укреплением интимно-значимых отношений, как основных сфер жизнедеятельности. В связи с перечисленными возрастными изменениями и новыми жизненными вызовами, возможна эмоциональная уязвимость молодых людей, что в целом усиливает значимость личностной жизнестойкости.

Повышение уровня жизнестойкости за счет развития компонентов личностного ресурса становится одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения, которое организовывается в рамках психологических служб в вузах.

Изучение жизнестойкости и её составляющих началась во второй половине XX века. Первое упоминание похожего на «жизнестойкость» понятия было опубликовано в труде Б.Г.Ананьева в форме «жизнеспособности» – способности человека продуктивно реагировать на

жизненные вызовы и направленные на поиск выхода из них [2]. В 2006 году С. Мадди опубликовал исследование, в котором жизнестойкость была представлена как совокупность убеждений, помогающих человеку оставаться активным и противостоять негативным последствиям стресса [8]. В рамках концепции жизнестойкости С. Мадди выделяет три основных элемента: вовлеченность, контроль и принятие риска, которые взаимодействуют друг с другом и помогают смягчать и преодолевать экзистенциальную тревогу. Развитие этих компонентов является основой для повышения позитивного настроения, улучшения качества жизни и понимания препятствий как возможностей для роста и развития.

Д.А. Леонтьев в своих исследованиях определял жизнестойкость, как «интегративную характеристику личности, ответственную за успех в преодолении личностью различных жизненных трудностей» [4]. Жизнестойкость способствует адаптивности человека, преодолению жизненных невзгод, эффективному использованию собственных возможностей [7, с. 50]. Ряд авторов рассматривают жизнестойкость через призму совладания жизненных трудностей, и как «способность личности к трансформации неблагоприятных обстоятельств для своего развития» [1,5]. Наряду с перечисленными компонентами жизнестойкости, важным условием ее развития является способность юношей и девушек повышать свою психологическую грамотность [6].

Целью исследования было выявление и изучение связи между субъективным благополучием, контролем, самоотношениями жизнестойкостью и качественным анализом ценностных ориентаций студентов, а также разработка и проведение социально-психологического тренинга. В исследовании приняли участие 53 человека в возрасте 18-23 лет. В эмпирической части исследования были использованы следующие методики: «Методика диагностики субъективного благополучия» Р. Шамионова, «Методика исследования самоотношения» С.Р.Пантелеева, В.В.

Столина, «Методика уровня субъективного контроля» Дж. Роттера и «Тест жизнестойкости» С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева).

Результаты статистического анализа представлены в таблице № 1.

Таблица 1

Значимые связи личностного ресурса с жизнестойкостью (n=53)

Показатели		Жизнестой кость
Субъективное благополучие	1. Эмоциональное благополучие	,436*
	2. Экзистенциально-деятельностное благополучие	,591*
	3. Эго-благополучие	,493*
	4. Гедонистическое благополучие	-,051
	5. Социально-нормативное благополучие	,411*
Характеристики самоотношения	1. Глобальное самоотношение	,700*
	2. Самоуважение	,500*
	3. Аутосимпатия	,439*
	4. Ожидаемое отношение от других	,255
	5. Самоинтерес	,265
Характеристики субъективного контроля	1. Общая интернальность	,401
	2. Интернальность в области достижений	,359
	3. Интернальность в области неудач	,171
	4. Интернальность в семейных отношениях	,275

5. Интернальность в области производственных отношений	,165
6. Интернальность в области межличностных отношений	,454
7. Интернальность в отношении здоровья и болезни	-,143

*Примечание: * при $p \leq 0,01$; коэффициент корреляции Спирмена*

Согласно полученным результатам, жизнестойкость положительно связана со всеми показателями субъективного благополучия, кроме гедонистического благополучия, значимые связи с глобальным самоотношением, самоуважением и с аутосимпатией. Отсутствует связь жизнестойкости с ожидаемым отношением от других и самоинтересом.

Помимо исследования связи личностного ресурса с жизнестойкостью, респондентам была предложена методика ценностных ориентаций М. Рокичав нашей модификации. Не нарушая основных идей М. Рокича, в том числе ранжирования терминальных и инструментальных ценностей, было проведено структурирование утверждений по шести основным сферам жизнедеятельности человека, а именно: профессиональная самореализация, семейная жизнь, духовно-нравственная сфера, межличностные отношения, материальное благополучие и индивидуальная жизнь.

Респондентам предлагались 6 заданий, нечетные – терминальные ценности и четные – инструментальные ценности. Каждое задание включало утверждения, относящиеся ко всем выделенным сферам жизнедеятельности человека. Также, как и в методике М. Рокича, респонденту надо было ранжировать утверждения по степени важности для себя, но не 18, а 6 утверждений. В результате можно выявить доминирующие терминальные и инструментальные ценности, а также их конгруэнтность, иными словами насколько у респондентов цели согласуются со способами достижения личных целей. Выявлена согласованность терминальных и

инструментальных ценностей в сфере индивидуальной жизни, а также в сфере межличностных отношений; в других же сферах выявлена несогласованность терминальных и инструментальных ценностей. По результатам качественного анализа отмечена тенденция к преобладанию индивидуалистической направленности над коллективистической, что можно считать возрастной особенностью ранней зрелости, выражающейся в не достаточной осознанности жизненных целей и способов их достижения. Также выявлено, что молодые люди более ориентированы на профессиональную реализацию и на построение лично-интимной жизни.

На основании проведенного эмпирического исследования был разработан трехдневный социально-психологический тренинг, направленный на развитие жизнестойкости у молодежи. При разработке тренинга в качестве опорного материала были использованы работы С. Кови, основанные на принципах гуманистической психологии [3]. Программа включает в себя два блока работы: развитие структурных компонентов личностного ресурса и развитие коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми, связанных с личностной жизнестойкостью. В рамках социально-психологического тренинга решались следующие задачи: развитие рефлексии, коммуникативных способностей студентов для эффективного взаимодействия с окружающими людьми; развитие способности понимать и анализировать свои эмоции и эмоции других людей; развитие самоконтроля и самопринятия; развитие способности преодолевать жизненные трудности; укрепление чувства нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми и обществом.

По завершении тренинга, участники дали обратную связь, по результатам которой полученная информация и проведенные упражнения на тренинге удовлетворили интерес участников на 81,6%. На 4 балла (из 5-ти) тренинг способствовал осознанию студентами той сферы, которая по оценкам респондентов вызывала чувство неудовлетворенности. Респонденты также отмечали, что достижению желаемого могут помешать лень и

неуверенность в себе, а преодолению трудностей будет способствовать – целеустремленность.

В первый и последний день проведения тренинга респондентам было предложено оценить степень трудностей на жизненном пути в семи сферах, где 0 – нет трудностей вообще, 10 – все очень сложно. После было проведено сравнение средних значений на начало и конец тренинга. Результаты показали, что тренинг способствует переосмыслению наличия трудностей в отношении самого себя и содействует их решению. В то же время, тренинг обозначил пути развития/совершенствования своих возможностей в таких сферах, как: трудовая деятельность, финансовая сфера и в сфере взаимоотношений с родными и близкими.

Проведенное исследование выявило значимые связи между субъективным благополучием, локусом контроля, самоотношением и жизнестойкостью, а также несогласованность между терминальными и инструментальными ценностями в период ранней зрелости. Разработанный и апробированный социально-психологический тренинг представляет собой эффективный формат работы со студентами, способствующий развитию личностного ресурса и, как следствие, жизнестойкости.

Такие личностные характеристики, как конструктивное самоотношение, интернальный локус контроля, субъективное благополучие могут рассматриваться как предпосылки формирования жизнестойкости в юношеском возрасте.

Литература:

1. Александрова Л.А. О составляющих жизнестойкости личности как основе её психологической безопасности в современном мире // Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета. 2005. Т. 51. № 7. С. 83-84.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2018. – 3-е издание. – 288 с.

3. Кови Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. М.: Альпина, 2019. 400 с.
4. Леонтьев Д.А. Возвращение к человеку // Фундаментальная психология. Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. Под редакцией Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. Москва, «Смысл». 1997.
5. Никитина Е. В. Феномен жизнестойкости: концепция, современные взгляды и исследования // Журнал Academy, 2017. – С. 1 – 4.
6. Поставнева И.В., Поставнев В.М., Ключко О.И., Листик Е.М., Косяк В.В., Фролова Е.В. Мотивационные основания и образовательные эффекты выбора первокурсниками предпрофильных модулей в рамках образовательной модели "2 + 2 + 2" // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2023. Т. 17. № 4. С. 133-148.
7. Ярощук И.В. Психология жизнестойкости: обзор теоретических концепций, эмпирических исследований и методик диагностики // Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 1. Том 33, 2020. – С. 50–60.
8. Maddi S.R. Hardiness: The courage to grow from stresses. The Journal of Positive Psychology, 2006, 1 (3), pp. 160 – 168.